

**МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТУРИЗМ ВА
МЕҲМОНХОНАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

А.Н.Холиқулов

СамИСИ Иқтисодий таҳлил ва статистика кафедраси мудири, и.ф.н., профессор

АННОТАЦИЯ

Мақолада “Туризмнинг иқтисодий вазифаси, Ўзбекистон миллий иқтисодиёти ривожлантиришда меҳмонхоналарнинг ўрни ва ривожлантириш йўналишлари кенг ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Туризм, меҳмонхона, туристик ресурс, туристик мажмуа, саёҳат, хизмат кўрсатиш.

**НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В
РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ**

А.Н. Холиқулов

профессор, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса (СамИСИ).

АННОТАЦИЯ

В статье широко представлена статья «Экономическая функция туризма, роль и развитие гостиниц в развитии народного хозяйства Узбекистана».

Ключевые слова: Туризм, гостиница, туристический ресурс, туристический комплекс, путешествия, сервис.

**DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOTELS IN THE
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY**

A.N. Kholiqulov

Professor, PhD in Economics, Head of the Department of Economic Analysis and Statistics, Samarkand Institute of Economics and Service (SamIES)

ANNOTATION

The article “The economic function of tourism, the role and role of the guest in the development of the national economy of Uzbekistan” is widely represented in the state.

Key words: Tourism, hotel, tourist resource, tourist complex, travel, service.

Рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида Меҳмонхона хўжалиги туризм соҳасининг таркибий қисми ҳисобланади. Шу сабабли туризм ривожланиши меҳмонхоналар фаолиятининг кенгайишига олиб келади. Жаҳон амалиёти кўрсатишича, туризм умумий иқтисодий ўсишга, кам тараққий этган ҳудудларнинг ривожланишига кўмаклашади. Бундай ҳудудларда туристик марказларни очиш кўпгина давлатларнинг иқтисодиёти ривожлантиришнинг асосий усули ҳисобланади. Тоғ ва қишлоқ жойларида туристик марказларнинг ташкил қилиниши шу жойларнинг ўзлаштирилишига, аҳоли яшаш даражасининг яхшиланишига ёрдам беради.

Ўзбекистонда бой туристик ресурсларга эга бўлишига қарамай, мавжуд имкониятдан фойдаланиш даражаси талаб қилинган ҳолатдан анча кам. Ушбу соҳанинг яна бир муҳим жиҳати, қишлоқда ортиқча иш кучини иш билан таъминлаш масаласини ҳам ҳал қилишга кўмаклашувчи муҳим соҳа ҳисобланади. Чунки, хусусий тадбиркорлик учун жазибадор бўлган кўпгина анъанавий хизмат турлари шаҳарда ҳам қишлоқда ҳам етарли даражада ривожланган эмас. Хизмат ва сервис соҳасининг ривожланмаганлиги аҳолининг истеъмол харажатлари таркибига ҳам таъсир қилади. Мамлакатимиз аҳолисининг истеъмол харажатлари таркибида хизматларнинг улуши бор-йўғи 15,4 фоизни ташкил қилади .

Ваҳоланки, ушбу кўрсаткичнинг миқдори ривожланган мамлакатларда 50-60 фоиздан кам эмас.

Кейинги йилларда кўпгина мамлакатларда, хусусан ўзимизда ҳам шаҳарларда яшовчиларнинг хордиқ чиқариши учун дам олиш кунлари қишлоқларга чиқиши одат тусига кириб бормоқда. Бу шунга олиб келдики, қишлоқ аҳолиси туризм билан боғлиқ иккинчи ихтисосликка эга бўлиш ва қишлоқнинг хушманзара жойларида туристик мажмуаларни қуриб ишга туширишни тақозо қилади. Бу эса, ўз навбатида қишлоқ аҳолисининг турмуш шароитини яхшилаб олиш имконини яратади.

Рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида, Туризм кўламининг кенгайиши билан хизмат кўрсатиш корхоналарининг, жумладан меҳмонхоналарнинг сони ҳам ошиб бораверади. Булардан ташқари туризмнинг ривожланиши билан боғлиқ соҳага яна кўплаб корхоналар, хўжалик юритувчи субъектлар (овқатлантириш шаҳобчалари, транспорт, кўнгилочар объектлар ва б.) киради ва улар туристик мавсум давомида фаолият кўрсатади. Уларнинг пул айланмаси туристлар сонига қараб ортади.

Туризм хизмат кўрсатиш соҳасига тегишли бўлиб, иқтисодиётнинг тезлик билан ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистонда туризмнинг юқори суръатлар билан ўсиши, ката ҳажмдаги валюта тушумларини таъминлаш орқали иқтисодиётга ижобий таъсир этиб, мамлакат туризм индустриясининг ривожланишига ҳам имкон беради. Чунки, туризм тарихига назар ташлайдиган бўлсак, унинг асосида меҳмондўстлик ётади. Бу инсониятнинг азалий одати бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Олдин меҳмонлар ўз уйида, хонадонида кутиб олинган. Ҳозир унинг мазмуни ўзгарди. Одатда одамлар бир неча кун, hafta, ой мобайнида уйдан узоқда яшашига тўғри келади. Унга «беғона» кишиларнинг қўллаб-қувватлаши ва ёрдами керак бўлади. Бу эса меҳмондўстлик орқали амалга оширилади.

Туризм асосан, ўз ичига инсонларнинг кўнгил ёзиш, хордиқ чиқариб дам олишга мўлжалланган ҳатти-ҳаракатларини олади. Бундан ташқари, туризмга иш ҳамкорлари ва узоқдаги дўст-қариндошлар билан учрашиш кабилар ҳам кирсада, бундай саёҳатлар давомида ҳам кўнгилхушлик ва хордиқ ёзишлардан воз кечилмайди.

Жумладан сайёҳнинг ёши талаб сегментининг улушини ва у ёки бу ёш гуруҳларнинг туризм хизматларига асосий талабларини (болаларга, ёшларга аталган, ўртача ёшлилар) белгилайди Масалан, бугунги кунда ёши белгиси бўйича талаблар туризм бозорининг долзарб гуруҳини 35 ёшгача бўлган оиласиз ёшлар ташкил этадики, улар билим даражасининг юқорилиги муваффақиятга интилишлари, моддий жиҳатдан таъминланганликлари, ўзининг оила ва уй ташвишлари билан боғлашни истамасликлари билан характерланади. Европанинг йирик саноат шаҳарларида “ёлғиз” лар гуруҳи умумий аҳоли сонининг қарийиб 50% ни ташкил қилади. Туризмнинг ғарбий бозорида фақат шу сегмент билан ишлайдиган фирмалар мавжуд. Жумладан, Германияда бу сегментдаги талаблар даражаси 6-8 миллион кишини ташкил этади, ёки талабнинг яна бир истиқболли ёш гуруҳи “сенъиорлар” (50 ёш ва ундан катта ёшдагилар)дир. Бу гуруҳ вакиллари моддий жиҳатдан таъминланганлар ҳаётдан фаол ҳузурланишга интиладилар ва шахсий эҳтиёжларига “чиройли ҳаёт”га пул сарфлашга тайёрдирлар .

Туризм мураккаб социал-иқтисодий система сифатида турли вазифаларни бажаради. Уларга: таништирув, рекреацион ёки соғломлаштириш, сиёсий, иқтисодий, тарбиявий йўналишларни киритиш мумкин. Саёҳат орқали инсон дунёни танийди, тажриба орттиради, янгиликлар кашф этади, ўзининг дунёқарашини шакллантиради ва бунинг натижасида фан, маданият, санъатни ривожлантириб ижтимоий ривожланишнинг асосий омилларига айланади. Саёҳат орқали одамлар ўзларининг соғлиқларини тиклайдилар, янги таъсиротлар олиб

Ўзларининг физик ва психологик ҳолатларини яхшилайдилар. Туризм ёрдамида мамлакатлар ташқи иқтисодий алоқаларни йўлга қўядилар. Чунки тарихан туризм доимо тинчлик ва дўстлик тимсоли сифатида мамлакатларни ўзаро боғлаган. Буларнинг барчаси миллат маданиятини кенгайтирган ва ўзаро тинч муносабатларни ўрнатган.

Рақамли иқтисодиётни шакллантириш шароитида, туризмнинг иқтисодий вазифаси шуки, туризм бу мамлакатда илғор тармоқ бўлиб, туризм билан ҳамкорликда ишлаётган айрим иқтисодий фаолият турларини ривожланишига ёрдам беради. Туризмнинг тарбиявий йўналишдаги вазифаси шундан иборатки, инсон саёҳат натижасида билим ва тажриба олади, бундан ташқари чиниқади, қийинчиликларни бартараф этади, мамлакатини соғинади ва кадрлайди, бошқа миллат дунёқарашига, урф-одатларига ҳурмат билан қарайдиган бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон миллий иқтисодиётини ривожлантиришда туризм ва меҳмонхоналарнинг ўрни ва аҳамиятини оид масалаларни тадқиқ қилиб, ушбу муаммоларнинг мамлакатимиз олимлари томонидан назарий ва амалий жиҳатлари кам ўрганилганлигига ва шу масалаларнинг иқтисодий адабиётларда кам ёритилганлигига гувоҳ бўлдик. Натижада Ўзбекистон бой туристик ресурсларга эга бўлишига қарамай, мавжуд имкониятдан фойдаланиш даражаси талаб қилинган ҳажмда эмаслигига ҳам амин бўлдик. Бу эса ўз навбатида мамлакатимизда мавжуд меҳмонхоналардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга маълум даражада тўсиқ бўлаётганлиги ҳам сир эмас.

Тадқиқот давомида Ўзбекистон миллий иқтисодиётини ривожлантиришда туризм ва меҳмонхоналарнинг ўрнини таҳлил қилиб шундай хулосага келиндики, ҳали туризмнинг мамлакат иқтисодиётида тутган ўрни жуда паст. Аммо унинг ўсиш даражасининг жадаллиги унинг мамлакат иқтисодиётида ўз ўрнига эга бўлиши мумкинлиги хусусида умид бағишлайди.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **2019-yil 5-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.**
3. O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. **O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish statistik ma’lumotlari.** – Toshkent, 2022.
4. Kotler P., Bowen J., Makens J. **Marketing for Hospitality and Tourism.** – Pearson Education, 2016.
5. Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S. **Tourism: Principles and Practice.** – London: Pearson, 2008.
6. Holloway J. C., Humphreys C., Davidson R. **The Business of Tourism.** – Harlow: Pearson Education, 2009.
7. UNWTO (World Tourism Organization). **International Tourism Highlights.** – Madrid, 2020.
8. World Bank. **Tourism for Development Report.** – Washington DC, 2019.
9. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. **Turizm va xizmat ko‘rsatish sohasi statistik ma’lumotlari.** – stat.uz
10. Grönroos C. **Service Management and Marketing.** – John Wiley & Sons, 2007.